

UO'K 001.891:004(06)
KBK 72+32.81
ISBN 978-9910-5078-4-7

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19593191>

INKLYUZIV TA'LIM MUHITIDA BOLALARNING PEDAGOGIK- PSIXOLOGIK MOSLASHUV JARAYONLARI

Ibragimov Javlonbek Olimjon o'g'li

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti
Samarqand filiali Maxsus pedagogika
yo'nalishi 4-bosqich talabasi

ibragimovjavlonbek024@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada inklyuziv ta'lim muhitida bolalarning muvaffaqiyatli ta'lim olishlari va ijtimoiylashuvlari ko'p jihatdan ularning pedagogik-psixologik moslashuv jarayonlarining qanchalik samarali kechishiga bog'liqligiga, moslashuv – bu bolaning yangi ijtimoiy muhitga, ta'lim talablariga va ijtimoiy munosabatlar tizimiga kirishib ketish jarayoni bo'lib, uning natijasida bola shaxsi va uning atrofdagi muhit o'rtasida o'zaro muvofiqlik hosil bo'lishi haqida fikr yurilgan.

Kalit so'zlar: Inklyuziv ta'lim, ijtimoiylashuv, pedagogik-psixologik moslashuv, ijtimoiy munosabatlar, imkoniyati cheklangan bolalar, individuallashtirish, ijtimoiy muhit, bola shaxsi, ijtimoiy ta'sir.

Moslashuv – bu bolaning yangi ijtimoiy muhitga, ta'lim talablariga va ijtimoiy munosabatlar tizimiga kirishib ketish jarayoni bo'lib, uning natijasida bola shaxsi va atrofdagi muhit o'rtasida o'zaro muvofiqlik hosil bo'ladi. Bolalarning pedagogik-psixologik moslashuv jarayonlarining nazariy asoslari, turlari, bosqichlari, omillari hamda inklyuziv ta'lim muhitida moslashuvining o'ziga xos xususiyatlari bor [1;9].

Moslashuv (lotincha "adapto" – moslashtiraman) – individning o'zgaruvchan tashqi muhit sharoitlariga moslashish jarayoni va natijasidir. Psixologik nuqtai nazardan, moslashuv – bu shaxsning yangi ijtimoiy muhit talablariga muvofiq holda o'z xatti-harakatlari, faoliyati va munosabatlarini qayta qurish jarayonidir.

Ijtimoiy moslashuv – individning ijtimoiy muhitga doimiy faol moslashish jarayoni va bu jarayonning natijasi bo'lib, u uzluksiz xususiyatga ega. Amalda, moslashuv jarayoni ko'pincha individning o'z faoliyatini va o'zini o'rab turgan ijtimoiy davrasini tubdan o'zgartirish davrlari bilan bog'lanadi.

Pedagogik-psixologik moslashuv deganda esa bolaning ta'lim muassasasi sharoitlariga, o'quv-tarbiya jarayoniga, yangi ijtimoiy munosabatlar tizimiga

moslashishi tushuniladi. Bu jarayon bolaning intellektual, hissiy-irodaviy va kommunikativ sohalarini qamrab oladi.

Psixologik adabiyotlarda bola moslashuv jarayonining ikki asosiy shakli farqlanadi:

1. Faol moslashuv – individning ijtimoiy muhitga faol ta'sir etishi, uni o'zgartirishga intilishi. Bunda bola yangi muhitga nafaqat moslashadi, balki o'zining faolligi, tashabbuskorligi orqali muhitni ham o'zgartirishga harakat qiladi.

2. Passiv moslashuv – individning muhitdagi maqsad va qadriyatlarni kelishuvchanlik bilan, o'zgartirishlarsiz qabul qilishi. Bunda bola yangi muhit talablarini passiv qabul qiladi va ularga bo'ysunadi.

Moslashuvning samaradorligi ko'p jihatdan bola shaxsi o'zini va o'zining ijtimoiy aloqalarini qanchalik adekvat anglashiga bog'liq bo'ladi. O'zi to'g'risidagi ijtimoiy tasavvurning noto'g'riligi yoki yetarlicha emasligi moslashuvning buzilishiga olib keladi.

Bolaning pedagogik-psixologik moslashuv jarayoni bir necha tarkibiy qismlardan tashkil topadi:

1. Psixologik moslashuv – bolaning yangi muhitga hissiy-psixologik jihatdan moslashishi, o'ziga bo'lgan ishonchning shakllanishi, hayajon, tashvish va qo'rquvlarning bartaraf etilishi.

2. Ijtimoiy moslashuv – bolaning yangi jamoa qoidalari va normalariga moslasha olishi, tengdoshlari, kattalar bilan ijobiy muloqot va munosabatlarni yo'lga qo'yishi.

3. Didaktik (o'quv) moslashuv – bolaning o'quv faoliyati talablariga, o'qitish usullari va shakllariga moslashishi, o'quv materialini o'zlashtirish qobiliyati.

Bolaning ta'lim-tarbiya jarayoniga moslashuviga ta'sir etuvchi individual-psixologik omillariga quyidagilar kiradi:

- Asab tizimining tipologik xususiyatlari. Asab tizimining kuchi, harakatchanligi va muvozanati moslashuv jarayonining kechishiga bevosita ta'sir qiladi. Zaif asab tizimiga ega bolalar yangi sharoitlarga moslashishda ko'proq qiyinchiliklarga duch keladilar.

- Temperament xususiyatlari. Xolerik temperamentli bolalar impulsiv va tajovuzkor bo'lishi mumkin, melanxoliklar esa haddan tashqari sezgir va ta'sirchan bo'lib, ular moslashuvi qiyinchiliklar bilan amalga oshadi.

- O'z-o'zini baholash darajasi. O'z-o'zini past baholaydigan bolalar yangi muhitda o'zlarini ishonchsiz his qiladilar, muvaffaqiyatsizlikka uchrashdan qo'rqadilar va bu ularning moslashuvini qiyinlashtiradi.

- Intellektual rivojlanish darajasi. Bolaning intellektual rivojlanish darajasi uning o'quv materialini o'zlashtirish qobiliyatiga, shu bilan birga, didaktik moslashuviga ta'sir qiladi.

- Kommunikativ qobiliyatlar. Bolaning muloqotga kirisha olish, tengdoshlari bilan hamkorlik qila olish qobiliyati ijtimoiy moslashuvning muhim omilidir.

Bolaning ijtimoiy-pedagogik moslashuvga yana bir qancha omillarni kiritishimiz mumkin. Bolaning moslashuviga oiladagi tarbiya uslubi kuchli ta'sir ko'rsatadi. Ota-onalarning farzandiga bo'lgan munosabati, mehr darajasi, nazorat va talablar tizimi bola shaxsining shakllanishiga bevosita ta'sir qiladi. Ota-ona va

farzand o'rtasidagi mehr va emotsional yaqinlik yetishmasligi bola rivojiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Psixolog John Bowlby tomonidan ilgari surilgan "beshik bog'lanish nazariyasi"ga ko'ra, bolaga mehr yetishmasligi uning butun hayotidagi shakllanishiga ta'sir qiladi [2;49]. Bunday bolalar o'ziga ishonchi past, doim xavotirda, boshqalar bilan muloqotda qiynaladigan bo'lib o'sishi mumkin.

Bolaning o'qituvchisiga bo'lgan munosabati, o'qituvchining talablarini qabul qilishi, sinfdoshlari bilan o'rnatgan munosabatlari moslashuv jarayonining muhim omilidir. O'qituvchi tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan, hurmat qilinadigan bola osonroq moslashadi.

Bola o'qiydigan sinfdagi psixologik iqlim, o'quv yuklamasining hajmi va murakkabligi, ta'lim metodlari va usullari ham moslashuvga ta'sir qiladi.

Pedagogik muloqot – bu o'qituvchining bolalar bilan sinfdan va sinfdan tashqaridagi professional aloqasi bo'lib, qulay psixologik muhitni yaratishga yo'naltirilgan bo'lishi lozim. Noto'g'ri tashkil etilgan muloqot o'quvchilarda qo'rquv, noaniqlik va zaiflikni keltirib chiqaradi, diqqat, xotira, ishlash, nutq dinamikasi buziladi, mustaqil fikrlash istagi va qobiliyati pasayadi.

Optimal pedagogik aloqa – bu "o'quv jarayonida o'qituvchi va talabalar o'rtasidagi muloqot bo'lib, o'quv jarayonini tashkil etish, talabalarning motivatsiyasi va ijodkorligini rivojlantirish uchun eng yaxshi sharoitlarni yaratadi, o'quvchi shaxsini shakllantirish uchun qulay hissiy muhitni ta'minlaydi" [3;187].

Inklyuziv ta'lim muhitida alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarning moslashuvi o'ziga xos xususiyatlarga ega. Bu jarayon nafaqat bolaning yangi muhitga moslashishini, balki umumta'lim maktabini ham bolaning ehtiyojlariga moslashishini nazarda tutadi.

Inklyuziv ta'lim muhiti – bu alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarning ta'lim muammosini har bir bolaning ehtiyojlariga mos ravishda ta'limni moslashtirish, shu jumladan o'quv jarayonini isloh qilish, uslubiy moslashuvchanlik va o'zgaruvchanlik, qulay psixologik iqlim, barcha bolalar ehtiyojlarini qondiradigan sharoitlarni yaratishni o'z ichiga oladi.

Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar moslashuv jarayonida quyidagi qiyinchiliklarga duch kelishlari mumkin:

- Jismoniy to'siqlar: o'quv xonalarining moslashtirilmaganligi, maxsus jihozlar va texnik vositalar bilan ta'minlamaganligi.

- Kommunikativ to'siqlar: nutqi va eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalar uchun muloqot qilishidagi qiyinchiliklar.

- Ijtimoiy-psixologik to'siqlar: tengdoshlari tomonidan to'g'ri qabul qilinmaslik, stereotiplar va noto'g'ri munosabat, o'ziga bo'lgan ishonchning pastligi.

- Didaktik to'siqlar: o'quv materialining moslashtirilmaganligi, individual yondashuvning yetishmasligi [4; 109].

Inklyuziv ta'lim muhitida alohida ehtiyojli bolalarning moslashuvini qo'llab-quvvatlashda turli mutaxassislar ishtirok etishadi:

- Maxsus pedagog (defektolog) – bolaning rivojlanish xususiyatlarini hisobga olgan holda individual ta'lim dasturlarini ishlab chiqadi, korreksion mashg'ulotlar o'tkazadi[5;111].

- Psixolog – bolaning hissiy-irodaviy sohasini rivojlantirish, tashvish va qo‘rquvlarni bartaraf etish, o‘ziga bo‘lgan ishonchni oshirish bo‘yicha ish olib boradi.

- Tyutor – bolaga kundalik ta’lim jarayonida yordam beradi, bola shaxsi mustaqilligini rivojlantirishga ko‘maklashadi.

- Ijtimoiy pedagog – bolaning ijtimoiy muhitga integratsiyalashuviga, tengdoshlari bilan munosabatlar o‘rnatishiga yordam beradi.

Inklyuziv ta’limni amalga oshirishda oila va jamiyatning o‘rni beqiyosdir. Maxsus ehtiyojli bolalar uchun to‘laqonli ta’lim olish imkonini yaratish nafaqat pedagoglarning, balki ota-onalar, jamiyat institutlari va mahalliy hamjamiyatlarning faol ishtirokini talab etadi.

Oila – bolaning ilk ijtimoiylashtiruvchisi. Bolaning o‘ziga ishonchi, o‘quv faoliyatiga bo‘lgan munosabati, tengdoshlari bilan muloqoti birinchi navbatda oilada shakllanadi. Ota-onasining muomalasining iliqqligi, e’tibori va doimiy qo‘llab-quvvatlashi tufayli bolalar o‘z tengdoshlari orasida o‘zlarini erkin his qiladilar. Aksincha, farzandini nogiron deb qabul qilib, uni "himoya" bahonasida jamiyatdan ajratgan oilalarda bola o‘zini yaroqsiz his qilishi, turli ijtimoiy fobiyalar bilan o‘shish ehtimoli yuqoridir.

Moslashuv jarayonini muvaffaqiyatli boshqarish uchun uning borishini muntazam kuzatib borish, qiyinchiliklarni o‘z vaqtida aniqlash muhimdir. Shu maqsadda quyidagi diagnostika usullari qo‘llaniladi:

- kuzatish – bolaning xatti-harakati, faoliyati, munosabatlarini muntazam kuzatish;

- so‘rovnomalar – o‘qituvchilar va ota-onalar uchun moslashuv darajasini aniqlovchi so‘rovnomalar;

- loyiha metodlari – "Mening maktabim", "Mening sinfim" kabi mavzularda rasm chizish;

- sotsiometriya – sinf o‘quvchilari o‘rtasidagi munosabatlar tizimini o‘rganish;

- testlar – tashvish darajasi, o‘z-o‘zini baholash, maktab motivatsiyasini aniqlovchi testlar [6; 522].

Moslashuv jarayonida bolalarni psixologik-pedagogik qo‘llab-quvvatlash quyidagi yo‘nalishlarni o‘z ichiga oladi:

- individual yondashuv – har bir bolaning xususiyatlarini hisobga olgan holda ta’lim-tarbiya jarayonini tashkil etish, topshiriqlarni tabaqalashtirish.

- ijobiy psixologik muhit yaratish – sinfda do‘stona, qo‘llab-quvvatlovchi muhitni shakllantirish, har bir bolaning qadr-qimmatini hurmat qilish.

- kommunikativ ko‘nikmalarni rivojlantirish – muloqot treninglari, hamkorlikdagi o‘yinlar, guruhli ish shakllari orqali bolalarning muloqot qobiliyatlarini rivojlantirish.

- o‘z-o‘zini baholashni korreksiyalash – bolaning o‘z kuchli tomonlarini anglashiga yordam berish, muvaffaqiyatli vaziyatlarni yaratish.

Bolalarning muvaffaqiyatli moslashuvida ota-onalar bilan o‘qituvchi-pedagoglarning hamkorlik qilishi muhim ahamiyatga ega. Bu hamkorlik quyidagi shakllarda amalga oshirilishi mumkin:

- Ota-onalar uchun maslahatlar – bolaning rivojlanish xususiyatlari, unga yordam berish usullari haqida;

- Ota-onalar majlislari – moslashuvning umumsinf muammolari va ularni hal etish yo‘llari muhokamasi;

- Treninglar – ota-onalarning bola moslashuva uchun zarur pedagogik-psixologik kompetentligini oshirish;

- Birgalikdagi tadbirlar – ota-onalar va bolalar ishtirokidagi bayramlar, sayohatlar, loyihalar.

Bola shaxsining pedagogik-psixologik moslashuv – bu murakkab va ko‘p qirrali jarayon bo‘lib, uning samaradorligi bolaning individual xususiyatlari, oilaviy tarbiya, ta‘lim muhiti va pedagogik ta‘sirning o‘zaro uyg‘unligiga bog‘liq. Inklyuziv ta‘lim muhitida bu jarayon yanada murakkablashadi, chunki alohida ehtiyojli bolalar qo‘shimcha qiynchiliklarga duch keladilar.

Moslashuv jarayonining muvaffaqiyatli kechishi bolaning keyingi ta‘lim faoliyati, shaxsiy rivojlanishi va ijtimoiylashuvi uchun asos bo‘lib xizmat qiladi. Shu bois, maktab psixologi, o‘qituvchilar va ota-onalarning hamkorlikdagi faoliyati, bolalarning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda ularga psixologik-pedagogik yordam ko‘rsatish, moslashuv jarayonini kuzatish va zarur hollarda korreksiya qilish muhim ahamiyat kasb etadi.

Inklyuziv ta‘limning asosiy maqsadi – har bir bolaning jamiyatga muvaffaqiyatli integratsiyalashuvi, o‘z imkoniyatlarini to‘liq ro‘yobga chiqara olishidir. Bu maqsadga erishish esa, avvalo, bolalarning pedagogik-psixologik moslashuv jarayonlarini to‘g‘ri tashkil etish va qo‘llab-quvvatlash orqali amalga oshiriladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Kabylbekova Z. B. et al. To the question of psychological aspects adaptation of children to teaching at school //Актуальные научные исследования в современном мире. – 2020. – №. 4-7. – С. 7-11.

2. John Bowlby J. Attachment and Loss. – New York: Basic Books, 1969.

3. Леонтьев А.А. Психология общения. — М., Смысл, 1997. — 365 с.

4. Boymirzayevna N. N. Eshitishida nuqsoni bo‘lgan bolalarning ijtimoiy maishiy hayotga yo‘naltirishning o‘rni va ahamiyati //Ta'limda raqamli texnologiyalarni tadbiq etishning zamonaviy tendensiyalari va rivojlanish omillari. – 2026. – T. 52. – №. 1. – С. 108-113.

5. Boymirzayevna N. N. Eshitishida nuqsoni bo‘lgan bolalarning ijtimoiy maishiy hayotga yo‘naltirishning o‘rni va ahamiyati //Ta'limda raqamli texnologiyalarni tadbiq etishning zamonaviy tendensiyalari va rivojlanish omillari. – 2026. – T. 52. – №. 1. – С. 108-113.

6. Борова М. М., Темиркеева Я. М., Измайлова М. А. Процессы адаптации учащихся 1–4 классов к школе //Современное педагогическое образование. – 2023. – №. 11. – С. 521-524.

